

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
66 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hadicha Nosirova	

EKOLOGIK BUXGALTERIYA HISOBINING USLUBIY JIHATLARI

Hadicha Nosirova

Toshkent irrigatsiya
va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari ilmiy tadqiqot universiteti

Annotatsiya: Maqolada buxgalteriya hisobi quyi tizimi sifatida atrof-muhitni hisobga olish bilan bog'liq nazariy va amaliy masalalar yoritilgan bo'lib, zamonaviy ekologik muammolar sharoitida buxgalteriya hisobini modernizatsiya qilish sharoitida ekologik buxgalteriya hisobining xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan. Tizimli va mantiqiy yondashuvlar, bilishning umumiy ilmiy usullari, buxgalteriya hisobining o'ziga xos usullari asosida buxgalteriya hisobini ekologik modernizatsiya qilish bilan bog'liq dolzarb muammo hal qilishga bag'ishlangan. Natijada ekologik buxgalteriya hisobining mohiyati, roli ochib beriladi, uning o'rni va buxgalteriya tamoyillari, hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari aniqlangan. Buxgalteriya hisobining quyi tizimi sifatida ekologik buxgalteriya hisobini qurish asoslari va bosqichlari va ikkinchisining zamonaviylikning ekologik muammolariga moslashish yo'nalishlari taklif etiladi. Amalga oshirilgan ishlar natijalaridan atrof-muhitni ifloslantiruvchi korxonalar faoliyati to'g'risida axborot bazasini shakllantirishda foydalanish mumkin. Maqolada atrof-muhitni hisobga olishning xususiyatlari asosida uning o'rni, chegaralari, maqsadlari, roli, funksiyalari va prinsiplari atrof-muhitni ifloslantiruvchi korxonalarning buxgalteriya hisobi quyi tizimi sifatida belgilanadi, uning o'ziga xos xususiyatlari buxgalteriya ma'lumotlarini ekologik modernizatsiya qilish bazasi sifatida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: buxgalteriya tamoyillari, atrof-muhitni hisobga olish va hisobot berish, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik tahdid, ekologik xarajatlar.

Abstract: The article highlights theoretical and practical issues related to environmental accounting as a subsystem of accounting and aims to study the features of environmental accounting in the context of modernizing accounting in the context of modern environmental problems. Based on systematic and logical approaches, general scientific methods of cognition, specific methods of accounting, the topical problem related to the ecological modernization of accounting is solved. As a result, the essence, role of environmental accounting is revealed, its place and accounting principles, current state and development prospects are determined. The foundations and stages of building environmental accounting as a subsystem of accounting and directions for adapting the latter to the environmental problems of modernity are proposed. The results of the work carried out can be used in the formation of an information base on the activities of enterprises that pollute the environment. In the article, based on the features of environmental accounting, its place, boundaries, goals, role, functions and principles are defined as a subsystem of accounting for enterprises that pollute the environment, its specific features as a base for ecological modernization of accounting information are emphasized.

Keywords: accounting principles, environmental accounting and reporting, environmental protection, environmental threat, environmental costs.

ECONOMY

ЭКОНОМИКА

ИQTISODIYOT

Аннотация: В статье освещены теоретические и практические вопросы, связанные с учетом окружающей среды как подсистемой бухгалтерского учета, и направлена на изучение особенностей экологического бухгалтерского учета в условиях модернизации бухгалтерского учета в условиях современных экологических проблем. На основе системных и логических подходов, общенаучных методов познания, специфических методов бухгалтерского учета решается актуальная проблема, связанная с экологической модернизацией бухгалтерского учета. В результате раскрывается сущность, роль экологического бухгалтерского учета, определяется его место и принципы бухгалтерского учета, текущее состояние и перспективы развития. Предлагаются основы и этапы построения экологического бухгалтерского учета как подсистемы бухгалтерского учета и направления адаптации последнего к экологическим проблемам современности. Результаты проведенной работы могут быть использованы при формировании информационной базы о деятельности предприятий, загрязняющих окружающую среду. В статье на основе особенностей учета окружающей среды определяются его место, границы, цели, роль, функции и принципы как подсистемы бухгалтерского учета предприятий, загрязняющих окружающую среду, подчеркиваются его специфические особенности как базы экологической модернизации бухгалтерской информации.

Ключевые слова: принципы бухгалтерского учета, экологический учет и отчетность, охрана окружающей среды, экологическая угроза, экологические затраты.

KIRISH

Bugungi kunda ekologik muammolar va atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari global ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiy rivojlanishni barqaror qilish uchun tabiiy resurslardan samarali foydalanish zarur. Ekologik buxgalteriya, resurslarni hisobga olish va ularning iqtisodiy ta'sirini tahlil qilishda muhim vosita bo'lib, atrof-muhitni boshqarish mexanizmlarini yaratishga yordam beradi. U ekologik xavf-xatarlarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun zarur yondashuvlarni ishlab chiqadi. Ekologik buxgalteriya tizimi, iqtisodiy faoliyatning ekologik ta'sirini aks ettiruvchi ko'rsatkichlarni ishlab chiqishda va tabiiy resurslar hisobini olib borishda metodologik asoslarni yaratadi. Bu maqolada ekologik buxgalteriyaning uslublari, metodologiyasi va amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

S.Schaltegger va R.Burritt[1] ekologik buxgalteriya hisobini ishlab chiqishda asosan moliyaviy va ekologik ko'rsatkichlarni birlashtiruvchi metodlarni tahlil qiladi. Ularning ishida ekologik buxgalteriya hisobining ikki asosiy uslubi—ixtiyoriy va majburiy hisob-kitoblar ko'rsatilgan. Maqolada atrof-muhitga ta'sir etuvchi faoliyatlarni moliyaviy baholashning yondashuvlari taqdim etiladi. Bu manba ekologik buxgalteriyaning samarali joriy etilishi va ekologik xavf-xatarlarni tahlil qilish uchun zarur uslublar haqida foydali ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

M.Bennett va P.James[2] ekologik hisob-kitoblar orqali atrof-muhitga ta'sirning moliyaviy jihatlarini tahlil qilish metodlarini taqdim etadi. Kitobda ekologik xarajatlarni hisoblash, resurslarni tejash va ekologik tahlilni biznes jarayonlariga kiritishning muhim usullari ko'rib chiqiladi. Mualliflar buxgalteriyaning atrof-muhitga ta'sirini hisobga olishda qanday uslublardan foydalanish kerakligini, shu bilan birga, ekologik va iqtisodiy ko'rsatkichlarni birlashtirishni ko'rsatadilar.

T.Dyllick va K.Hockerts[3] kompaniya darajasidagi ekologik buxgalteriya va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish jarayonini tahlil qiladilar. Ularning ishida ekologik hisob-kitoblarning o'zaro bog'liqligi va ularni kompaniya faoliyatida qanday samarali qo'llash mumkinligi ko'rsatilgan. Asar ekologik va iqtisodiy faoliyatlarni birlashtiruvchi yondashuvlar, shu jumladan, ekologik buxgalteriyaning uslubiy jihatlari haqida aniq misollarni taqdim etadi.

UNEP[4] tomonidan ishlab chiqilgan ushbu qo'llanma ekologik buxgalteriyaning global ko'lamdagi uslublarini tavsiflaydi. Mualliflar ekologik tahlilni amalga oshirish, soliq siyosatlarini, va barqaror rivojlanishning ko'rsatkichlarini ishlab chiqish bo'yicha amaliy yondashuvlar taqdim etadi.

Ular shuningdek, ekologik buxgalteriyaning rivojlanayotgan mamlakatlardagi amaliyotlarini ko'rib chiqib, davlatlar va xususiy sektor uchun aniq uslublarni ishlab chiqish bo'yicha tavsiyalar beradi.

M.Bennett va P.James[5] ekologik buxgalteriyaning ma'lumotlar va institutsional o'lchovlari bilan bog'liq muammolarni tahlil qiladi. Ushbu ishda ekologik buxgalteriyaning tashkilot ichidagi yondashuvlari, shu jumladan, ekologik ko'rsatkichlarni o'lchash, resurslar samaradorligini oshirish va shaffof hisobotni ta'minlash kabi jihatlar ko'rsatilgan. Mualliflar buxgalteriya va ekologiya sohalari o'rtasidagi integratsiyani amalga oshirishning uslubiy jihatlarini tahlil qilishadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari aks etadigan buxgalteriya hisobi standartlarining yo'qligi tabiiy muhitni muhofaza qilish bo'yicha davlat dasturini amalga oshirish uchun buxgalteriya ma'lumotlariga shoshilinch ehtiyoj paydo bo'lishiga olib keldi. Ishning maqsadi atrof-muhitni ifloslantiruvchi tarmoqlarni tubdan va ekologik modernizatsiya qilish jarayonlarini rag'batlantirish uchun ekologik buxgalteriya hisobining roli, imkoniyatlari va tamoyillarini aniqlashdir [7]. Atrof-muhitni ifloslantiradigan har bir korxonada atrof-muhitni boshqarish doirasida davlat dasturlarida ishtirok etish va ularning moliyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ekologik dasturlarni ishlab chiqadi va ularni bosqichma-bosqich amalga oshiradi. Iqtisodiy ko'rsatkichlar korxonaning ekologik siyosatiga muvofiq shakllantirilishi kerak, u atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi strategik va joriy maqsadlarni, shuningdek, jalb qilingan mexanizmlar va ekologik xarajatlar darajasining ko'rsatmalarini asoslashi kerak. Bu ekologik buxgalteriya hisobining vakolatidir. Bugungi kunda ushbu buxgalteriya hisobi bo'yicha hech qanday tavsiyalar mavjud emas. U ilmiy adabiyotlarda sust davom etayotgan munozara obyekti hisoblanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, so'nggi yigirma yil ichida atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi Qonunchilik nuqtayi nazaridan xalqaro va milliy darajada aniq yutuqlar mavjud. Tabiiy muhit sifatini, uning alohida havzalarini, ishlab chiqarish va mahsulotlarni ko'kalamzorlashtirish darajasini, ekologik cheklovlar va kvotalarni, davlat tomonidan tartibga solish choralarni monitoring qilish va baholashning yaratilgan izchil tizimi ishlab chiqilgan, amal qiladi va optimallashtiriladi. Tabiiy muhitni ifloslantiruvchi korxonalarning atrof-muhitni muhofaza qilish faoliyati statistik hisobotlarning odatiy obyekti, shu jumladan buxgalteriya ma'lumotlariga asoslangan. Biroq, o'ttiz yildan ortiq vaqt davomida korxonaning kapital va joriy xarajatlari to'g'risidagi ekologik ko'rsatkichlar ishonchsiz bo'lib kelgan, chunki ularni shakllantirishga tizimli yondashuv yo'q. Tizimga maqsadlar, vazifalar, buxgalteriya hisobi obyektlarini atrof-muhitga oid ma'lumotlarni kiritish bo'yicha tavsiyalar, talablar mavjud emas. Atrof-muhitni muhofaza qilish qonunchiligining Qonunchilik bazasi shakllantirilgan va zamonaviy ekologik boshqaruv tizimlarini yaratish uchun zarur shart-sharoitlar allaqachon mavjud. Shunday qilib, xalqaro buxgalteriya hamjamiyati va buxgalteriya fani buxgalteriya amaliyoti va atrof-muhitni boshqarish uchun qarzdordir, chunki turli mamlakatlarning xalqaro va milliy buxgalteriya standartlarida jamiyatni ishonchli xabardor qilish bazasi sifatida ekologik buxgalteriya tizimini yaratish bo'yicha tavsiyalar mavjud emas [6]. Atrof-muhitni ifloslantiruvchi korxonalarning axborot oqimlarida doimiy ravishda ekologik xarakterdagi ma'lumotlar shakllantirilishi kerak, ya'ni bunday korxonalar uchun ekologik buxgalteriya hisobi an'anaviy buxgalteriya hisobining majburiy elementi, quyi tizimi bo'lishi kerak. Korxonaning atrof-muhitning turli xil tabiiy havzalariga ta'siri qanchalik katta bo'lsa, buxgalteriya hisobida ekologik buxgalteriya quyi tizimi shunchalik rivojlangan va ahamiyatli bo'lishi kerak. Atrof-muhitni hisobga olishning ongli zarurati fonida uning ta'rifi, asoslari, maqsadlari na xalqaro, na davlat darajasida belgilanmagan. Bizning nuqtayi nazarimizga ko'ra, ilmiy hamjamiyat atrof-muhitni hisobga olish bo'yicha faol tadqiqotlarni tashkil etishdan, uni erta shakllantirish, tashkiliy aniqlash va amalga oshirishdan manfaatdor. Mintaqalar, tarmoqlar, korporatsiyalar va korxonalar darajasida atrof-muhitni boshqarishning rivojlanmaganligi, soliq tizimida

moslashuvchan ekologik elementning yo'qligi ekologik buxgalteriya hisobi va hisobotlarni tezda shakllantirishdan manfaatdorlikning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillari hisoblanishi mumkin. Ekologik buxgalteriya hisobini amaldagi buxgalteriya tizimiga «o'rnatish» uchun, bizning nuqtayi nazarimizga ko'ra, bu nafaqat buxgalteriya obyektlarining kengayishiga va uning tahlilining murakkablashishiga olib keladi, balki boshqa maqsadlar, yangi prinsiplar, yo'nalishlar va turli xil sanoat usullari bilan biroz farq qiladigan o'ziga xos sohaga aylanadi. Shunday qilib, ekologik buxgalteriya hisobining o'ziga xosligi, noan'anaviy tabiati uning metodologiyasini shakllantirishda va buxgalteriya standartlarida o'z pozitsiyalarini mustahkamlashda alohida e'tibor talab qiladi. Ekologik buxgalteriya hisobining o'ziga xos xususiyatlarini keltirib chiqaradigan va tushuntiradigan ekologik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari «ekologik buxgalteriya hisobi» yoki «Ekologiya» nomi bilan alohida buxgalteriya standartlarini yaratishni talab qiladi. Sanoat buxgalteriya metodologiyasida ushbu standartlarda ko'rsatilgan buxgalteriya metodologiyasi ko'rsatilishi kerak [8]. Ishlab chiqarish jarayonlarining tabiiy havzalarga ta'sirining tarmoq xilma-xilligi ekologik buxgalteriya hisobining faqat bitta universal modelidan foydalanishning mumkin emasligini tushuntiradi. Shunday qilib, bizning nuqtayi nazarimizga ko'ra, ekologik buxgalteriya metodologiyasini yaratish uchun tarmoqdan tashqari yechim bo'lishi mumkin emas. Umumiy metodologiya, uning asosiy asoslari bir xil bo'lishi kerak. Tarmoq buxgalteriya usullari boshqaruv hisobining vakolati bo'lishi mumkin emas, chunki korxonaning atrof-muhitni muhofaza qilish faoliyatiga nisbatan ularning sa'y-harakatlari va samaradorligini o'lchaydigan ekologik buxgalteriya ko'rsatkichlari e'lon qilinishi, davlat va jamoat nazorati ostida bo'lishi kerak va atrof-muhitni ifloslantiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektning rentabelligini oshirish yo'llarini izlashga qaratilgan emas. Ekologik buxgalteriya hisobining o'ziga xos xususiyatlari, bizning nuqtayi nazarimizdan, uning prinsiplari, maqsadlari, analitik buxgalteriya yo'nalishlarining o'ziga xosligida, xarajatlarni, joriy va kapitalni, atrof-muhitni muhofaza qilish va boshqa funksiyalarga nisbatan chegaralashning zaruriyati va murakkabligida, atrof-muhitni muhofaza qilish inshootlari, tabiiy havzalar bo'yicha xarajatlarni mahalliy hisobga olish majburiyatida namoyon bo'ladi. Ikkinchisi atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlari, tabiiy muhit havzalari, doimiy va bir martalik tadbirlar, mahalliy obyektlar, xarajatlar turlari, texnologik jarayonlar nuqtayi nazaridan rivojlangan byudjet asosida mumkin. Atrof-muhitni hisobga olish tahlilidagi ko'p belgili tasnif korxonalar va korporatsiyalarning tarmoq usullari va buxgalteriya siyosatining asosi bo'lishi kerak [9]. Ekologik buxgalteriya hisobining xususiyatlarini o'rganish uni an'anaviy buxgalteriya hisobining umumiy tizimiga «o'rnatish» uchun uning roli, talablari, tamoyillarini aniqlashdan boshlash kerak. Ekologik buxgalteriya hisobi-bu xo'jalik yurituvchi subyektning, sanoatning, mintaqaning, jamiyatning ekologik menejmenti manfaatlari uchun korxonaning atrof-muhit va biosferaga salbiy ta'sirining oldini olish va yo'q qilish bilan bog'liq iqtisodiy hayot faktlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va tizimlashtirish amalga oshiriladigan buxgalteriya hisobining tartibli quyi tizimi. Tizim elementlari ikki marta yozish qoidalariga muvofiq bir-biriga bog'langan bo'lishi kerak. Buxgalteriya hisobining yangi quyi tizimi sifatida ekologik hisobning xususiyatlarini ko'rib chiqing. Buxgalteriya hisobi va atrof-muhitni hisobga olish xususiyatlarining yaqinligi va shu bilan birga ularning to'liq identifikatsiyasining yo'qligi buxgalteriya hisobida yangi jihatlar va obyektlarning paydo bo'lishi uning ekologik modernizatsiyasi sifatida qaralishi kerakligini ta'kidlaydi, bu qazib oluvchi sanoat korxonalari uchun alohida quyi tizimning konturlarini olishi mumkin [11]. Tabiiy muhitga kamroq tajovuzkor ta'sir ko'rsatadigan boshqa sohalardagi korxonalar uchun buxgalteriya hisobini modernizatsiya qilish majburiy, ammo unchalik murakkab bo'lmasligi kerak. Ma'lumki, buxgalteriya ma'lumotlari turli foydalanuvchilar tomonidan to'g'ri tushunilishi va talqin qilinishi, ya'ni turli xil so'rovlar va maqsadlarga javob beradigan ma'lumotlarga aylanishi uchun ekologik buxgalteriya hisobi buxgalteriya hisobidan yuqori darajadagi aloqani talab qiladi. Buxgalteriya hisobining ahamiyati va roli aniq va shubhasizdir, chunki har qanday tashkilotning moliyaviy ahvoli potensial to'lov qobiliyatini aniqlash va uning faoliyatining iqtisodiy samaradorligini baholash uchun faqat buxgalteriya tilida tavsiflanishi mumkin. Ammo atrof-muhitga oid zamonaviy talablar va cheklovlar korxonalar menejmentining yutuqlarini yo'q qilishi va ishning ekologik samaradorligi ko'rsatkichining past qiymatlari tufayli ularni qadrsizlantirishi mumkin. Ekologik buxgalteriya hisobi buxgalteriya hisobiga qo'yiladigan barcha talablarga javob berishi kerak, ya'ni: doimiy doimiy tabiat, eksklyuziv hujjatlilik va axborotni umumlashtirish – buxgalteriya mahsuloti, pul

ko'rinishida. Ushbu ikki turdagi buxgalteriya hisobining nazorat funksiyalari bir-biriga yaqin, ammo bir xil emas. Nazoratning doimiy tabiati bir xil, ammo nazorat funksiyasiga qiziqish ekologik buxgalteriya hisobiga nisbatan kuchliroqdir, chunki jamiyat, davlat o'z hokimiyati va fiskal tuzilmalari, aholisi, jamoat tashkilotlari, kontragentlar, investorlar tomonidan manfaatdor. Shuning uchun ushbu ikki turdagi buxgalteriya hisobining nazorat funksiyalarining vektor yo'nalishi mos kelmaydi [13]. Buxgalteriya hisobi va ekologik buxgalteriya hisobi foydalanuvchilarining manfaatlarini tahlil qilish va tartiblash, taqqoslash orqali shuni ta'kidlash kerakki, buxgalteriya hisobining ikkinchi turi uchun buxgalteriya jamoatchiligining manfaatlari ustunlik qiladi. Iqtisodiy jarayonlarda ishtirok etadigan turli guruhlar turli maqsadlarga intilishadi va ma'lumotni ular uchun foydali nuqtayi nazardan talqin qilish uchun turli xil usul va vositalarni tanlaydilar. Bu buxgalteriya hisobining bog'liqligini keltirib chiqaradi va uning metodologiyasini chalkashtirib yuboradi, chunki har bir kishi buxgalteriya ma'lumotlaridan o'z adolatini xohlaydi va kutadi. Y.V. Sokolovning ta'kidlashicha, mamlakatda samarali soliq tizimi mavjud bo'lsa, foydani yashirish va soliq to'lashdan qochish kabi holatlar kuzatilishi mumkin, bu esa soliq tizimini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Egarining rag'batlantiruvchi motivatsiyasi Amerika variantida yoki yapon tilida bo'lishi mumkin. Amerika varianti bilan aksiyadorlar maksimal rentabellikka intilib, eng yuqori dividendlarni talab qiladilar va yapon tilida ular korxonaning moliyaviy ahvolini yaxshilash umidida aksiyalar narxining oshishini kutishadi. Agar foyda yuqori dividendlar o'rniga qayta investitsiya qilinsa, korxonaga kuchliroq bo'ladi, egasining farovonligi oshadi. Shunday qilib, egalari Amerika va Yaponiya variantlariga ko'ra oladigan narsalar ma'muriyat, xodimlar va davlat tomonidan qabul qilinmaydi. «Arqon tortish» deb ataladigan narsa bor va bu «arqon» ning ikki uchi emas, balki bir nechtasi bor. Axir ma'muriyatning qonuniy va noqonuniy daromadlari faqat korxonaga va davlat egalari, xodimlarining daromadlarini kamaytirish orqali olinishi mumkin. Ishchilar va xodimlarning hisobga olinmagan pullari ma'muriyat, mulkdorlar va davlat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita olinmaydi. Kreditdorlar tashkilotning to'lov qobiliyatidan, qarzdorlardan – to'lovlarni kechiktirish yoki umuman oldini olish imkoniyatidan xavotirda. Davlat xazina daromadlarini oshirish uchun daromad solig'i va QQSdan manfaatdor[17].

Moliyaviy siyosat shartnoma, buxgalteriya hisobi va soliq siyosatini o'z ichiga oladi. Yaqin kelajakda ekologik buxgalteriya hisobini joriy etish zarurati bilan duch keladigan atrof-muhitni ifloslantiruvchi korxonalarda moliyaviy siyosat tarkibiy qismlarining triumvirati ekologik talablar cheklovlariga duch keladi. Bu mintaqaviy, sanoat va davlat ekologik dasturlariga mos keladi. Ularning elementlaridan biri va hatto ularni amalga oshirish mexanizmlaridan biri ekologik hisobdir. Bizning fikrimizcha, ekologiya uchun «siyosat» atamasi qo'llanilmaydi. Qat'iy bosqichma-bosqich ekologik talablarga asoslanib, menejment va moliyaviy siyosatni shakllantirish qurilishi kerak. Ma'lumki, buxgalteriya tavsifi, kuzatish, talqin qilish obyektlari quyidagicha:

- mulk-joriy va uzoq muddatli aktivlar to'plami, kechiktirilgan xarajatlar va tugallanmagan buyurtmalar;

- xo'jalik yurituvchi subyektning majburiyatlari;

- xo'jalik operatsiyalari aktivlar va passivlarni o'zgartiradigan yoki tasdiqlaydigan iqtisodiy hayot faktlarini buxgalteriya tasnifi natijasida. Faktlar-bu iqtisodiy hayotning harakatlari yoki hodisalari. Ularning ba'zilar atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha korxonalarining sa'y-harakatlari bilan bog'liq va boshqa faktlardan alohida, ya'ni ekologik buxgalteriya hisobida aks ettirilishi kerak. Harakatlar maqsadli faktlar bo'lib, ifloslanishning oldini olish va ekologik baxtsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan sa'y-harakatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu obyektlar korxonaning barcha sohalarida, bosqichlarida, jarayonlarida, iqtisodiy hayotida umumiy buxgalteriya obyektlaridan ajratilishi kerak. Buxgalteriya hisobi usullari va usullari insoniyatning ko'p asrlik tajribasi bilan yaxshi o'rganilgan, sinovdan o'tgan va tasdiqlangan. Ushbu mavzu bo'yicha nazariy polemikalar tezda yo'q bo'lib ketmoqda. Buxgalteriya hisobi texnikasi kompyuterlashtirishning rivojlanishi tufayli takomillashtirilmoqda. Bu usulning alohida elementlaridan foydalanishda aksanlarning siljishiga olib keladi, ammo ma'lum bo'lganlarning hech birini bekor qilmaydi. Ekologik buxgalteriya qat'iy hujjatli, doimiy va iqtisodiy hayot faktlarini aks ettiruvchi bo'lib, pul ko'rinishida o'lchanishi kerak, shubhasiz, uning arsenalida an'anaviy buxgalteriya hisobi bilan bir xil usul va usullarga ega bo'ladi. Bular hujjatlar, inventarizatsiya, baholash, xarajatlar, hisob-kitoblar, ikki marta yozish, balansni umumlashtirish va hisobot berishdir. Bu erda, albatta,

ikkita ma'lumot bo'limi bo'ladi: analitik va sintetik. Buxgalteriya hisobining ushbu ikki darajasining ahamiyati va ustunligi haqidagi ilmiy munozaralar uzoq vaqtdan beri ularning kollapsining buzilishi ma'lumotlarni dastlabki hujjatlar bilan taqqoslash orqali yo'q qilinadi degan xulosaga keldi. Hamkorlikning o'zi sintetik va analitik buxgalteriya hisobvaraqlari bo'yicha dastlabki hujjatlardan ma'lumotlarni joylashtirishning to'g'riligini tekshirish sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Buxgalteriya hisobi ham, ekologik buxgalteriya hisobi ham korxonada boshqaruv, operatsion, texnik va statistik hisob-kitoblar bilan chambarchas bog'liq. Ushbu aloqalarning mohiyatini hisobga olish kerak. Bizning nuqtayi nazarimizga ko'ra, ekologik buxgalteriya hisobi operatsion va texnik bilan an'anaviy buxgalteriya hisobidan kam emas. Bu atrof-muhit holatini va uni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni, birinchi navbatda, kimyoviy, fizik va boshqa tabiiy ko'rsatkichlardan foydalangan holda o'lchash, so'ngra xarajatlar, yo'qotishlar va ba'zan daromadlarni pul ko'rinishida aks ettirish zarurati bilan izohlanadi. Axborot manbalari buxgalteriya hisobi uchun o'zgarmas birlamchi hujjatlardir. Faqat qat'iy doimiy hujjatlar iqtisodiy hayot faktlari uchun javobgarlikni shaxsiylashtirishga imkon beradi va buxgalteriya hisobiga qo'yiladigan boshqa talablarni bajarish shartidir. 500 yil oldin V. Shvayker tomonidan ishlab chiqilgan qoida qat'iydir: «hujjat yo'q – ro'yxatdan o'tish yo'q»⁶. Keyinchalik, ekologik buxgalteriya tamoyillarini aniqlash va ularni an'anaviy buxgalteriya hisobi bilan taqqoslash kerak. Prinsip-bu ma'lum bir nazariya, fan qurilgan ma'lum bir skelet yoki qo'llab-quvvatlovchi tuzilma. Bu postulat, bayonot. Buxgalteriya hisobida prinsiplar boshlang'ich qoidalardir, ammo dogmalar emas, chunki tabiiy fanlardan farqli o'laroq, buxgalteriya hisobi ma'lum bir iqtisodiy shakllanish sharoitida quriladi va optimallashtiriladi va hatto turli xil shakllanishlar, Qonunchilik tizimlari, biznes tarmoqlari va qit'alar sharoitida ishlaydigan subyektlarning aloqalariga xizmat qiladi. Buxgalteriya hisobi tamoyillari aks ettirish obyektlari, buxgalteriya ma'lumotlariga qo'yiladigan maqsadlar va talablar, shuningdek foydalanuvchilar tarkibi va subyektlarning ishlash shartlari o'zgarishi munosabati bilan qayta ko'rib chiqilishi, bekor qilinishi, kengaytirilishi kerak. Shu bilan birga, buxgalteriya hisobini kompyuterlashtirish, uning tezligiga, ma'lumotlar va kanallarni yig'ish jarayoniga, ularni segmentatsiyalashga, buxgalteriya hisobining aniqligi va sifatini oshirishga ta'sir qilib, buxgalteriya hisobining asosiy tamoyillarini o'zgartirmaydi. Buxgalteriya ma'lumotlaridan foydalanuvchilarning ko'p yo'nalishli manfaatlari va uslubiy buxgalteriya mexanizmlariga qo'yiladigan ko'plab talablarning mavjudligi buxgalterlarni murosali qarorlarni izlashga, buxgalteriya hisobining umumiy tamoyillarini shakllantirishga va qabul qilishga undaydi. Ko'pgina mualliflar buxgalteriya hisobining xalqaro va milliy tamoyillarini tahlil qilib, atamalarning ko'pligi va formulalarning xilma-xilligi fonida UFRS va gaap⁷, ⁸ buxgalteriya tamoyillarining yaqinlashishi jarayoni davom etayotganini ta'kidlashadi. Mahalliy prinsiplar ularni guruhlariga birlashtirish, tartiblash, izchillik bilan farq qiladi. Postsovet hududidagi mamlakatlarda ma'muriy va buyruqbozlik iqtisodiyotidan bozorga o'tish bilan buxgalteriya prinsiplarini aslida bir xil deb atash mumkin. Bu – mulkni ajratish, daromadlar va xarajatlarning vaqt o'tishi bilan muvofiqligi, buxgalteriya metodologiyasi va buxgalteriya siyosatining ketma-ketligi, faoliyat va buxgalteriya hisobining uzluksizligi, ma'lumotlarning to'liqligi va foydalanuvchilarning so'rovlariga nisbatan o'z vaqtida bajarilishi, konservatizm, ya'ni ehtiyotkorlik va ehtiyotkorlik prinsipi, tarkibning shakldan ustunligi, analitik va sintetik buxgalteriya darajalarida ma'lumotlarning izchilligi, ratsionallik, keyin buxgalteriya xarajatlarini uning ma'lumotlarining qiymati bilan asoslash, shuningdek daromadni hisobga olishning kassa prinsipini o'zgartirgan hisoblash prinsipi mavjud. Buxgalter uchun iqtisodiy hayotning har bir haqiqati bo'yicha iqtisodiy va huquqiy oqibatlar vaqt davrlari bo'yicha daromadlar va xarajatlarni tan olishni aniqlash muammolarini anglatadi. Qattiq qonunchilik normalari va buxgalteriya tavsiyalari harakatlarni cheklaydi va prinsiplarning talqinini aks ettiradi. Bizning nuqtayi nazarimizga ko'ra, ekologik buxgalteriya hisobi buxgalteriya hisobining yuqoridagi asosiy tamoyillariga asoslanadi. Biroq, ekologik buxgalteriya hisobida ixtiyoriy, imkonsiz, bajarilishi qiyin, ikkinchi darajali bo'lishi mumkin bo'lgan vazifa va talablardan» ajratilgan mablag'larning etariligi « bu yerda buxgalteriya prinsipi maqomiga ko'tariladi. Shunday qilib, ekologik buxgalteriya tamoyillari ro'yxati buxgalteriya hisobidan kengroqdir. Sintetik buxgalteriya texnikasida bu maqsadli moliyalashtirish kabi obyekt orqali amalga oshirilishi mumkin, u nafaqat tashqi tomondan, balki o'z mablag'lari hisobidan va hatto ularni oldindan bron qilish orqali moliyalashtirish manbalari va obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plashi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizning fikrimizcha, buxgalteriya hisobi segmenti sifatida ekologik buxgalteriya hisobini standartlashtirishga shoshilinch ehtiyoj bor. Xo'jalik yurituvchi subyektning ekologik holatini markazlashtirilgan hisobga olish va nazorat qilish bozor iqtisodiyotiga xos emas degan noto'g'ri fikr mavjud. Atrof-muhitni hisobga olishga yondashuvlar demokratik bo'lmashligi kerak, shuning uchun uning obyektlari, usullari, baholash variantlari, nazorat qilish usullari, hisobot ko'rsatkichlari standartlashtirilishi kerak. Bizning fikrimizcha, ekologik buxgalteriya quyi tizim sifatida tuzilishi kerak, shu jumladan to'rtta asosiy element:

1) atrof-muhit xarajatlarini hisobga olish (joriy, kapital);

2) ekologik majburiyatlarni hisobga olish;

3) atrof-muhit faoliyati to'g'risida moliyaviy hisobot;

4) atrof-muhit to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirish va uning iqtisodiy tahlili. Tarmoq buxgalteriya usullarini ishlab chiqish nuqtayi nazaridan eng muammoli-bu ro'yxatning birinchi elementi. Atrof-muhitni muhofaza qilish xarajatlari ifloslanishning oldini olish va yo'q qilish choralari natijasida yuzaga keladigan va ushbu sohada mavjud texnologik va texnik darajada muqarrar bo'lgan xarajatlarni o'z ichiga olishi kerak. Ushbu guruhlash xususiyati xarajatlar turi (joriy va kapital) va tabiiy muhit obyektlari (tuproq, er osti boyliklari, atmosfera, suv havzasi) kabi an'anaviydir. Biroq, boshqarish uchun zarur xarajatlar va yetarli darajadan yuqori bo'lgan xarajatlar, texnologik jarayon bosqichlarida va noishlab chiqarish faoliyatida yuzaga keladigan xarajatlar, investitsiya davrlari to'g'risida ma'lumot kerak. Buxgalteriya hisobi obyektlari tizimiga ekologik xarajatlarni kiritish jarayoni quyidagi talablarga javob berishi kerak.

- axborot tizimida haqiqiy ekologik jarayonlarni aks ettirish
- buxgalteriya obyektlarini paydo bo'lish joylari va javobgarlik markazlari (tabiiy hovuzlar, maqsadlar) bo'yicha maksimal lokalizatsiya nuqtayi nazaridan aniqlash;
- tabiatni muhofaza qilish xarajatlarini analitik hisobga olishning ko'p imzoli va ko'p darajali tizimini yaratish;
- atrof-muhit xarajatlarini tabiiy muhit sifatining chegara ko'rsatkichlariga erishish uchun ularning etariligi nuqtayi nazaridan nazorat qilish;
- xarajatlarni guruhlashda xo'jalik yurituvchi subyektning vakolatlarini birlashtirish va ularni buxgalteriya metodologiyasini qat'iy tartibga soluvchi hisoblar tizimida aks ettirish.

Ekologik buxgalteriya hisobi buxgalteriya hisobining bugungi holatiga shoshilinch ehtiyoj sifatida tabiiy muhitga (iqtisodiyotning qazib olish sohalariga) katta ta'sir ko'rsatadigan korxonalar uchun ikkinchisining quyi tizimi va ekologik tizim sifatida qaralishi kerak;

Buxgalteriya hisobi va ekologik buxgalteriya turlarining asosiy asoslari va usullari bir xil, ammo ularning maqsadlari, obyektlari to'liq identifikatsiyasining yo'qligi, foydalanuvchilarning funksiyalari va so'rovlarining nisbati, shuningdek boshqa buxgalteriya turlari bilan aloqalar qonun darajasida buxgalteriya hisobini qabul qilishni talab qiladi. Buxgalteriya hisobi va ekologik buxgalteriya turlarining asosiy asoslari va usullari bir xil, ammo ularning maqsadlari, obyektlari to'liq identifikatsiyasining yo'qligi, foydalanuvchilarning funksiyalari va so'rovlarining nisbati, shuningdek boshqa buxgalteriya turlari bilan aloqalar qonun darajasida buxgalteriya hisobini qabul qilishni talab qiladi.

«Ekologiya» standarti va amaldagi hisob-kitoblar rejasiga qo'shimchalar.

Atrof-muhitni hisobga olishda nazorat funksiyasi sezilarli darajada kuchaytiriladi va signaldir. Kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan atrof – muhit ifloslanishining oldini olish zarurati tufayli buxgalteriya hisobiga xos bo'lmagan yetakchi aks ettirish prinsipi va mutlaqo yangi vazifa-investitsiya qilingan mablag'larning etariligi ilgari surildi. Bu xarajatlarni tejashni topish vazifasini almashtiradi.

Buxgalteriya hisobining analitik funksiyasini amalga oshirishda tabiiy muhitga katta ta'sir ko'rsatishda faqat bitta ekologik samaradorlik ko'rsatkichidan foydalanish mumkin emas deb taxmin qilish kerak;

vaziyatni, tabiiy muhitga bosimni va korxonaning ekologik harakatlariga reaksiyalarni o'lchaydigan texnik-iqtisodiy va iqtisodiy ko'rsatkichlar guruhlarni ishlab chiqish bilan oqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Schaltegger, S., & Burritt, R. L. (2000). Environmental Management Accounting: An Introduction and Case Studies. Springer.
2. Bennett, M., & James, P. (1998). The Green Bottom Line: Environmental Accounting for Management: An Introduction to Accounting and Reporting for Environmental Costs. Earthscan Publications Ltd.
3. Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Beyond the Business Case for Corporate Sustainability. Business Strategy and the Environment, 11(2), 130–141.
4. United Nations Environment Programme (UNEP). (2014). Environmental Accounting: A Guide for Governments and Businesses. UNEP.
5. Bennett, M., & James, P. (2001). Environmental Management Accounting: Informational and Institutional Dimensions. Springer.
6. Alimov S. A. sanoat korxonasi faoliyatini ekologik buxgalteriya hisobi tizimini shakllantirishning kontseptual asoslari // iqtisodiy va gumanitar fanlar, 2013, no. 1 (252), c. 12-17.
7. Baltabayev B. K., Hasimov A. K. Ekologiya buxgalteriya hisobi va auditning murakkab obykti sifatida // Markaziy Osiyo mamlakatlari buxgalterlari va auditorlari Issiqko'l forumi yangiliklari, 2019, no. 2 (25), c. 280-285.
8. Beshulya I. V. atrof-muhitni ifloslantiradigan korxonalarining ekologik siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishni buxgalteriya yordami // V xalqaro ilmiy konferentsiya materiallari «Donetsk o'qishlari 2020: ta'lim, fan, innovatsiya, madaniyat va zamonaviylik muammolari». Donetsk, 2020 yil. 173-176-betlar.
9. Beshulya I. V. buxgalteriya hisobini ekologik modernizatsiya qilish // Moliya. Buxgalteriya hisobi. Banklar, 2022, no. 1-2 (38-39), c. 12-20.
10. Beshulya I. V. ekologik buxgalteriya hisobi: toifalar, tahliliy vositalar va barqaror rivojlanish kontseptsiyasidagi roli // III xalqaro ilmiy konferentsiya materiallari «Donetsk o'qishlari 2018: ta'lim, fan, innovatsiya, madaniyat va zamonaviylik muammolari». Donetsk, 2018, 86-88 betlar.
11. Borisova E. N. moliyaviy hisobotlarni firibgarlik // fundamental tadqiqotlar, 2015, no. 2, 4235-4238-betlar.
12. Vasilev A. K. ekologik buxgalteriya hisobi va an'anaviy buxgalteriya tizimini isloh qilish // iqtisodiy fanlarning dolzarb masalalari, 2008 yil, №. 1, c. 280-284.
13. Gusev A. A., Guseva I. G. ekologik barqaror rivojlanishning iqtisodiy mexanizmi to'g'risida // iqtisodiy va matematik usullar, 1996, yo'q. 2, c. 66-76.
14. Kiryanova V. A., Krilova V. V. iqtisodiy subyektda ekologik buxgalteriya hisobi va tahlilini tashkil etish // xalqaro tizim tadqiqotlari akademiyasining Axborotnomasi. Informatika, ekologiya, iqtisodiyot, 2017, no. 2, c. 115-121.
15. Len V. S., Koliveshko A. M. atrof-muhitni hisobga olish: tushunchalar va mazmun // Chernigov davlat texnologik universitetining Axborotnomasi. Seriya: iqtisodiy fanlar, 2014, no. 2 (74), c. 223-229.
16. Shevarlich M. M., Tokareva E. V., Chernovanova N. V. agrar sektor korxonalari uchun ekologik xarajatlarni hisobga olish tasnifi tizimi // xalqaro ilmiy-tadqiqot jurnali, 2019, no. 12-2 (90), c. 25-31.
17. Chernovanova N. V., Dinnikova E. A. agrosanoat majmuasi subyektlarining buxgalteriya hisobida ekologik majburiyatlarni aks ettirish // IX xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari «iqtisodiyot va agrobiznesning dolzarb masalalari». Bryansk, 2018, 452-456 betlar.
18. Chxutiashvili L. V. Rossiya korxonalarida ekologik buxgalteriya hisobini tashkil etish va takomillashtirish //, 2014, no. 2, c. 185-198.
19. Yankovich V. D. ekologik buxgalteriya tushunchasi va uning xususiyatlari RB // ilmiy va amaliy tadqiqotlar, 2020, yo'q. 6-4 (29), c. 37-39.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100